

10. Новик Т. Г. Дослідження мурованих споруд XVII ст. Єлецького монастиря в м. Чернігові // Археологічні студії Інституту археології НАН України, Буковинський центр археологічних досліджень при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. – К. ; Чернівці, 2010. – Вип. 4. – С. 318-323.
11. Новик Т. Г. Новые данные о топографии Елецкого монастыря в Чернигове (по материалам археологических исследований) // Матеріальна та духовна культура Південної Русі: мат-ли Міжнар. польового археол. семінару, присвяч. 100-літтю віддня народж. В. Й. Довженка / [редкол.: П. П. Толочко (голов. ред.) та ін.]. – Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2012. – С. 212-215.
12. Тарасенко А. Ф. Черниговский Елецкий Свято-Успенский монастырь. Исторический очерк с приложением “Скарбниці потребной” Иоанникия Галытовского в русском переводе. – Чернигов : Десна, 2013. – 311 с.
13. Филарет [Гумилевский], архиеп. Историко-статистическое описание Черниговской Епархии [В 7 кн.]. Кн. 3 (Мужские монастыри). – Чернигов, 1873. – 392, V с.
14. Цапенко М. Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. – М. : Госстройиздат, 1967. – 235 с.
15. Черненко Е. Е., Казаков А. Л., Новик Т. Г. Археологические исследования на территории Елецкого Свято-Успенского монастыря // Археологические исследования в Еврорегионе “Днепр” в 2013 году. : Научный ежегодник. – Брянск, 2015. – С. 245-247.
16. Черненко О. Є., Казаков А. Л., Новик Т. Г. Дослідження Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові // Археологічні дослідження в Україні 2013 року. – К., 2014. – С. 296-297.
17. НА ІА НАН України, ф. експ. 1983/160. Шекун А. В. Отчет об археологических исследованиях возле Успенского собора Елецкого монастыря в 1983 г. в г. Чернигове, Чернигов, 1983, 50 с.
18. Шафонский А. Ф. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малые России, из частей коей оное наместничество составлено: с четырьмя географическими картами, в Чернигове, 1786 г. – К., 1851. – XXII, 697 с.

Чугаєва І. К.

Кандидат історичних наук, старший викладач

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

ЦЕРКВИ І МОНАСТИРІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ТА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО КНЯЗІВСТВ У КИЇВСЬКОМУ ЛІТОПИСІ XII ст.: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

Кількісні методи дослідження історичних джерел, зокрема, літописів, відносяться до найперспективніших із наукової точки зору методів студіювання задля виявлення латентної і додаткової (місцевої) інформації. Серед них вагоме місце займає контент-аналіз, що поєднує можливості кількісної та якісної обробки даних великого масиву джерел. При роботі із літописними джерелами це зводиться до підрахунків частотності згадування істотних ознак і певних місцевих деталей на фіксованих часових відрізках літописного тексту [12, 7-8].

Метою цієї розвідки є компаративний аналіз частотності згадування церков і монастирів XII ст. на території Чернігівського і Переяславського князівств, що може бути ідентифікатором і маркувати сліди місцевого давньоруського літописання, яке не дійшло до нас у вигляді окремого зводу (зводів).

На сьогодні найуспішніше використано частотність згадування імен князів, соціальних позицій, місцевих деталей для Новгородського Першого літопису. Зокрема вивченням системи замовчування новгородського літописця займалася О. Р. Квірквелія [7]. Підрахунки кількості, з'ясування закономірностей, аналіз контекстів згадування церков і монастирів давньоруської доби на сторінках новгородських літописів застосував у своїх дослідженнях Т. В. Гімон [2; 4]. Т. Л. Вілкул проаналізувала згадування соціальних посад і місцевих жителів у Повісті временних літ (далі – ПВЛ), Іпатіївського та Лаврентіївського літописного зводів [1]. Натомість частота й різноманіття згадування чернігівських та переяславських ознак і деталей у літописах вивчена не достатньо, що й робить актуальним і перспективним даний аспект дослідження.

Точні деталізовані й описи подій у літописах, що містять місцеву (зокрема, чернігівську) хронікальну інформацію, є не лише вказівкою на сучасника або учасника й свідка цих подій [3], але також є маркером літописних фрагментів чернігівського походження або чернігівської літописної інформації у складі Київського літопису (далі – КЛ) [10, 3-4]. Відповід-

но, можна припустити, що згадування церков і монастирів Чернігово-Сіверської землі XII ст., а також церковно-монастирського будівництва на території Чернігівського князівства у давньоруському літописанні відноситься до надлишкової місцевої інформації, що могла бути відомою сучаснику-місцевому хроністу, дякуючи якому вона потрапила на сторінки КЛ. Подібну тенденцію можна припустити і для Переяславського князівства. Адже ще М. Д. Присьолков припускав існування літописця Володимира Глібовича [9, 88], а Д. С. Лихачов побачив сліди Літописця Переяслава Руського 1187 р., який у переробленому вигляді потрапив у КЛ [8, 186, 188].

У XII ст. у КЛ згадується 5 церков у Чернігові – Спаський і Борисоглібський собори, Михайлівська, Благовіщенська та церква Св. Богородиці. З них 3 – як церкви-усипальниці, а щодо двох зафіксовано їхнє будівництво. На території Новгород-Сіверського князівства згадані церква Св. Георгія (була пограбована під час міжкнязівської війни за Київ середини XII ст.) та Михайлівська церква (як усипальниця). Також відзначаємо згадки про монастир Св. Симеона на Копиревому кінці та Кирилівську церкву в урочищі Дорогожичі на території резиденції чернігівських Ольговичів в Києві, де частина з них була похована. Також знаходимо й згадку про церкву Св. Іоанна, що також була побудована у Копиревому кінці, на підступах до Києва з боку Вишгорода (табл. 1). Саме тому перераховані церкви й монастирі зараховуємо до чернігово-сіверських, які були збудовані чернігівськими князями Ольговичами.

Аналізуючи контексти згадок перерахованих церков і монастирів Чернігово-Сіверщини XII ст., можна зауважити, що усі вони зафіксовані на літописних фрагментах, що містять деталізовану чернігівську літописну інформацію, насичену денними датами, іменами чернігівських князів, місцевою топонімічною інформацією. Переважна більшість із них – лапідарні й хронікальні. Особливістю цих церков і монастирів було те, що вони були усипальницями, тому літописець майже не міг оминати їх своєю увагою. Це були сакральні й культові місця переважно на території князівських дворів та замських резиденцій князів із династії Ольговичів.

У Переяславі ж згадані тільки церква Св. Михайла та монастир Св. Іоанна в контексті політичних подій як сакральні, знакові місця, а також дві божниці та церква святих мучеників Бориса і Гліба на місці загибелі 1015 р. князя Бориса Володимировича за 3 версти від Переяслава [5, 302], які були спалені в середині XII ст. під час міжкнязівської війни (Табл. 1). Характерною ознакою Переяславського князівства є його порубіжне положення із Половецьким Степом, через що саме воно найбільше страждало під час військово-політичних конфліктів. Та ще й київські князі із династії Мономаховичів, зокрема й Ізяслав Мстиславич (1146–1154 рр.), були переяславськими князями, звідки вони прямували на Київ, адже й Переяслав, як і Чернігів, був плацдармом для отримання київського престолу.

Підраховавши кількість та контексти згадувань церков і монастирів давньоруської доби стає зрозумілим, що, знаходячись на третьому місці за кількістю згадуваних церков у ПВЛ (після храмів Київського та Переяславського князівств), вже в XII ст. Чернігівське князівство за церковно-монастирським будівництвом займає друге місце після Київського (у КЛ згадується у півтора рази більше чернігівських церковно-монастирських резиденцій на Чернігово-Сіверщині, ніж у Переяславському князівстві, але у півтора рази менше, ніж у Київському, тоді як у ПВЛ, беззаперечно, за кількістю згадувань культових споруд лідирувало Київське князівство) [11, 45, 292-295].

Таким чином, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що згадки церков і монастирів Чернігово-Сіверщини у КЛ трапляються тільки на чернігівських літописних фрагментах, засновані на місцевих деталях і поєднуються із місцевими подіями за активної участі чернігівських князів (будували церкви, були в них поховані). Саме тому згадування храмів Чернігівського та Новгород-Сіверського князівств маркують чернігівську літописну інформацію (чернігівські звістки), які походять із не збереженого Чернігівського літописання XII ст.

Інформація ж про церкви і монастирі Переяславського князівства зафіксована у більш розлогих повідомленнях середини XII ст., які містять південноруську загалом чи київську інформацію. Тому цей критерій-ідентифікатор не дає підстав припускати можливість ведення літописання в Переяславі у XII ст.

Таблиця 1. Згадування церков і монастирів на території Чернігівського-Сіверської та Переяславської землі в Київському літописі XII ст. (складена автором за: [6, 288-708])

№	Чернігівське князівство	Переяславське князівство
1.	<i>Церква Св. Георгія</i> поблизу Ігорева селця в контексті міжкнязівської війни за Київ 6654 р.* (Ствп. 333)	<i>Церква Св. Михайла</i> в Переяславі 10 травня 6632 р. була зруйнована під час землетрусу (Ствп. 288), 6657 р. (Ствп. 380) як місце молитви Ізяслава Мстиславича, 6658 (Ствп. 404) як місце святкування
2.	<i>Спаський собор</i> у Чернігові 6658 р. (Ствп. 408) як усипальниця Ігоря Ольговича	<i>Монастир Св. Іоанна</i> в Переяславі 6654 р., де сидів у порубі Ігор Ольгович (Ствп. 328)
3.	<i>Борисоглібський собор</i> у Чернігові 6670 р. (Ствп. 518) як усипальниця Ізяслава Давидовича	<i>Городецька божниця</i> 6660 р. (Ствп. 456), яку спалили під час міжкнязівської війни за Київ
4.	<i>Михайлівська церква</i> в Чернігові на князівському дворі 6682 р. (Ствп. 571) у контексті її будівництва	<i>Лятська божниця</i> на р. Альта поблизу Переяслава 6662 р. (Ствп. 476), яку спалили під час міжкнязівської війни за Київ
5.	<i>Церква Св. Михайла</i> в Новгороді-Сіверському 6687 р. (Ствп. 613) як усипальниця Олега Святославича Сіверського	<i>Борисоглібський собор</i> на р. Альті поблизу Переяслава 6662 р. (Ствп. 476), який спалили під час міжкнязівської війни за Київ
6.	<i>Церква Св. Богородиці</i> в Чернігові 6704 р. (Ствп. 696) як усипальниця Всеволода Святославича	
7.	<i>Благовіщенська церква</i> в Чернігові 6694 р. (Ствп. 652) в контексті її будівництва	
Київські церкви і монастирі – резиденції й усипальниці чернігівських князів		
8	<i>Монастир Св. Симона</i> на Копиревому кінці 6655 р. (Ствп. 354) як усипальниця Ігоря Ольговича, 6658 р. (Ствп. 408), 6670 р. (Ствп. 518) як усипальниця Ольговичів	
9	<i>Церква Св. Іоанна</i> на Копиревому кінці 6630 р. (Ствп. 286) в контексті будівництва	
10	<i>Кирилівська церква</i> 6679 р. (Ствп. 612) як усипальниця дружини Всеволода Ольговича, 6702 р. (Ствп. 680) як усипальниця Святослава Всеволодича	
	10	5

Примітки

1. Вілкул Т. Л. “Людие” и князь в реконструкциях летописцев XI–XIII вв. – К., 2007. – 387 с.
2. Гимон Т. В. Закономерности освещения новгородскими летописцами XII–XIII вв. фактов церковного строительства // Древнейшие государства Восточной Европы. 2000: Проблемы источниковедения. – М., 2003. – С. 326-345.
3. Его же. Как велась Новгородская летопись в XII в.? // Древнейшие государства Восточной Европы. 2003. – М., 2005. – С. 316-352.
4. Его же. Опыт формулярного анализа летописных известий о церковном строительстве (Новгород XII – начало XIII вв.) // Ad fontem: У источника: Сборник статей в честь С. М. Каштанова. – М., 2005. – С. 187-204.
5. Голубинский Е. Е. История русской церкви. Период первый, киевский и домонгольский. – М., 1904. – Т. 1. – Ч. 2.
6. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – М.: Языки русской культуры, 1998. – Т. 2 (репринт Л., 1908). – 648 с.
7. Квирквелия О. Р. Методика анализа системы умолчаний Новгородской Первой летописи // Математика в изучении средневековых повествовательных источников. – М.: Наука, 1986. – С. 83-97.
8. Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. – М.; Л., 1947. – 499 с.
9. Присёлков М. Д. История русского летописания XI–XV вв. – СПб., 1996. – 280 с.
10. Чугаева І. Частотність згадування чернігівських князів у давньоруських літописних зводах як елемент контент-аналізу чернігівських фрагментів літописання // Сіверянський літопис. – 2010. – № 4–5. – С. 3-11.
11. Її ж. Чернігівське літописання XI–XIII ст.: дис. ... канд. іст. наук. – Чернігів, 2012. – 299 с.
12. Її ж. Сучасні методи вивчення пам'яток давньоруського літописання // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Серія: Історичні науки, № 10. – Чернігів, 2014. – Вип. 123. – С. 6-11.

* Тут і далі датування літописних статей подається від Створення світу.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневич: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016